

DIREITOS AUTORAIS SOBRE IMAGENS GERADAS POR FERRAMENTAS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: DESAFIANDO A ORIGINALIDADE
COPYRIGHT ON IMAGES GENERATED BY ARTIFICIAL INTELLIGENCE TOOLS: CHALLENGING ORIGINALITY

Ronaldo Zanata Pazim – Faculdade Fleming Cerquilho (FAC)

RESUMO:

No cenário mundial em rápida evolução da tecnologia, o surgimento da inteligência artificial (IA) deu origem a uma infinidade de desafios legais. A inteligência artificial (IA) vem revolucionando diversos setores da sociedade, incluindo o mundo das artes. Já é possível gerar imagens fotorrealistas a partir de dados brutos, sem a intervenção humana. Uma área que requer atenção urgente é a proteção de direitos autorais de imagens geradas por sistemas de IA. O foco tradicional das leis de direitos autorais tem sido a proteção das obras criadas por seres humanos. No entanto, as IA estão desafiando esse paradigma, gerando obras sem a intervenção direta de um autor humano. Isso levanta a questão de como aplicar os direitos autorais a essas criações automatizadas. Outro debate gira em torno da originalidade das imagens geradas por IA. Uma obra precisa ser original para receber proteção de direitos autorais, mas como definir a originalidade em um contexto em que uma máquina está criando algo com base em padrões e dados pré-existentes? Alguns argumentam que, como as IA não têm criatividade no sentido humano, suas criações não podem ser consideradas originalmente delas, mas sim derivadas de outras obras e dados. A análise revela que não há um consenso sobre o tema, e que a legislação vigente parece inadequada para abordar esta questão, levando à exploração de mecanismos alternativos de proteção. Este artigo investiga a possibilidade de uma abordagem legal sui generis dos direitos autorais sobre imagens geradas por IA e examina propostas e debates em torno desse tópico.

Palavras-chave: Direitos autorais. Propriedade Intelectual. Inteligência artificial.

ABSTRACT:

In the rapidly evolving world landscape of technology, the emergence of artificial intelligence (AI) has given rise to a myriad of legal challenges. Artificial intelligence (AI) has been revolutionizing several sectors of society, including the world of arts. It is already possible to generate photorealistic images from raw data, without human intervention. One area that requires urgent attention is the copyright protection of images generated by AI systems. The traditional focus of copyright law has been to protect works created by human beings. However, AI is challenging this paradigm, generating works without the direct intervention of a human author. This raises the question of how to enforce copyright on these automated creations. Another debate revolves around the originality of AI-generated images. A work needs to be original to receive copyright protection, but how do you define originality in a context where a machine is creating something based on pre-existing patterns and data? Some argue that since AIs lack creativity in the human sense, their creations cannot be considered originally them, but rather derived from other works and data. The analysis reveals that there is no consensus on the subject, and that current legislation seems inadequate to address this issue, leading to the exploration of alternative protection mechanisms. This article investigates the possibility of a sui generis legal approach to copyright over AI-generated images and examines proposals and debates around this topic.

Keywords: Copyright. Intellectual property. Artificial intelligence.

1. INTRODUÇÃO

Você já parou para pensar em como a inteligência artificial está mudando a forma como criamos e protegemos obras de arte?

A inteligência artificial (IA) é uma área da ciência da computação que estuda a criação de agentes inteligentes, capazes de raciocinar e tomar decisões de forma autônoma. Nos últimos anos, a IA vem sendo amplamente utilizada em diversas áreas da sociedade, incluindo o mundo das artes.

Com o avanço da tecnologia, é possível gerar imagens fotorrealistas a partir de dados brutos, sem a intervenção humana. Isso tem levantado questões sobre a titularidade dos direitos autorais sobre essas imagens.

Ainda não há um consenso sobre o tema. Alguns países, como os Estados Unidos, entendem que as imagens geradas por IA não são protegidas por direitos autorais, pois não são consideradas criações humanas. Outros países, como a União Europeia e o Brasil, entendem que as imagens geradas por IA podem ser protegidas por direitos autorais, dependendo do grau de intervenção humana.

2. MARCO TEÓRICO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E ROBÔS PRODUTORES DE ARTE: DESAFIOS DA PROTEÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS EM OBRAS GERADAS POR ELES

O desenvolvimento de robôs capazes de criar arte semelhante à humana é um tema fascinante que tem sido explorado por artistas e cientistas há séculos.

As primeiras obras de arte geradas por computador e apresentadas ao público foram criadas na década de 1960. Entre elas, destacam-se "Random War" (1962), de Georg Nees, e "Cube Construction" (1968), de Michael Noll. Esses artistas são considerados os pioneiros da arte algorítmica, e foram chamados de “os três grandes N’s” (os outros dois sendo Frieder Nake e A. Michael Noll). Eles disseram ter explorado as possibilidades criativas da programação e da matemática, e questionaram o papel do artista e da máquina na produção artística¹.

No seu artigo, "We Have Always Been Robots: The History of Robots and Art", Elizabeth Stephens e Tara Heffernan (2016) traçam a história dos autómatos desde a era helenística até aos dias de hoje. Defendem que a história dos robôs tem estado intimamente ligada à história da arte e que a arte tem sido crucial para o desenvolvimento da robótica.

Um dos exemplos mais intrigantes desta ligação é a Dama Musical, um autômato do século XVIII que se encontra atualmente em exposição no Musée d'Art et d'Histoire em Neuchâtel, na Suíça. Reconhecida como um dos primeiros robôs programáveis do mundo, foi

¹ NOLL, A. M. *Cube Construction*. Nova York: Bell Telephone Laboratories, 1968.

catalogada durante a sua exposição em Londres, em 1776, como uma maravilha tecnológica. A Dama Musical movia-se através de dispositivos mecânicos e tinha uma aparência inteligente, tornando-a capaz de participar na criação de música.

Durante o século XVIII, uma série de figuras mecânicas intrigantes e realistas cativaram o público, tornando-se produtores de arte proeminentes por direito próprio. Como resultado, participaram em atividades culturais que eram tradicionalmente consideradas exclusivas dos humanos.

Em 1738, o inventor francês Jacques Vaucanson apresentou ao mundo o seu "flautista artificial". Este autômato de madeira, com 1,67 metros de altura, possuía foles no lugar dos pulmões, lábios e dedos articulados e mecanismos de regulação que orientavam o fluxo de ar. Operado por cordas, não era apenas uma máquina engenhosa capaz de reproduzir melodias, mas sim uma maravilha da engenharia que conseguia produzir música de uma forma que se assemelhava muito a um músico humano. Ao soprar ar através da flauta, modulando o tom com os lábios e controlando o instrumento com os dedos, este autômato impressionou o público com as suas proezas musicais. A sua fama não se deveu apenas à sua sofisticação tecnológica, mas sim à sua estranha capacidade de replicar as nuances da expressão musical humana.

Enquanto no século XVIII, era a semelhança com a forma humana do androide que fascinava as pessoas, ao longo dos séculos XIX e XX, à medida que avançava a era da industrialização, a produção se transformava e os processos e as funcionalidades tecnológicas é que passaram a receber maior atenção. Nesse período, a robótica despontou de modo mais notável no campo da arte. Em 1963, desenhos gerados por computador e concebidos por Joan Shogren foram apresentados na Spartan Book Store em San Jose, na Califórnia. Outras obras que atraíram considerável atenção foram as de Georg Nees, Michael Noll e Frieder Nake, exibidas em Stuttgart e Nova Iorque em 1965. Eram abstratas e quase geométricas em essência, sendo resultantes de programas elaborados não por artistas profissionais, mas sim por matemáticos.

Em 1963, desenhos gerados por computador concebidos por Joan Shogren foram apresentados na Spartan Book Store em San Jose, Califórnia. Obras de destaque que atraíram considerável atenção foram as de Georg Nees, Michael Noll e Frieder Nake, exibidas em Stuttgart e Nova Iorque em 1965. Tais obras eram notadamente abstratas e quase geométricas

em essência, sendo resultantes de programas elaborados não por artistas profissionais, mas sim por matemáticos.

Desde então, a robótica e a inteligência artificial evoluíram significativamente. Nas últimas décadas, houve avanços significativos na capacidade das máquinas em gerar conteúdo, incluindo imagens.

A pintura “Edmond de Belamy” foi criada por um algoritmo de inteligência artificial (IA) desenvolvido pelo coletivo de artes Obvious, com sede em Paris. A obra faz parte de uma série chamada La Famille de Belamy, que usa uma técnica chamada rede adversária generativa (GAN) para gerar retratos a partir de uma base de dados de 15 mil pinturas históricas. A obra foi leiloadada pela Christie’s em 2018 por US\$ 432.500, superando as expectativas. A obra levantou questões sobre a autoria e os direitos autorais das obras criadas por IA, já que o algoritmo usado pelo Obvious foi baseado em um código emprestado de outro artista, Robbie Barrat¹. Além disso, alguns especialistas argumentam que a obra não é original nem criativa, mas apenas uma reprodução de estilos já existentes. Outros defendem que a obra é uma forma de arte inovadora e questionadora, que desafia as noções tradicionais de propriedade intelectual e expressão artística. O Obvious afirmou que a obra é fruto de uma colaboração entre humanos e máquinas, e que não há uma única pessoa responsável pela sua criação. Eles disseram que o algoritmo usado foi baseado em um código aberto disponível na internet, e que eles modificaram alguns parâmetros para obter o resultado desejado. Eles também reconheceram o trabalho de Robbie Barrat e de outros pesquisadores que contribuíram para o desenvolvimento das redes adversárias generativas. Eles argumentaram que a obra é uma forma de arte experimental e inovadora, que explora as possibilidades da inteligência artificial e questiona os conceitos tradicionais de autoria e originalidade².

A concepção atual sobre a IA é que ela se refere à capacidade de máquinas executarem tarefas que antes somente a inteligência humana era capaz. Essas tarefas incluem o aprendizado, o raciocínio, o reconhecimento de padrões, a resolução de problemas e a tomada de decisões. A IA pode ser classificada em diferentes níveis de complexidade, desde sistemas que realizam

² COHN, Gabe. AI Art at Christie's Sells for \$432,500. The New York Times. Edição de 29 de outubro de 2018. Alleyne, A. A sign of things to come? AI-produced artwork sells for \$433K, smashing expectations. CNN. 25 de outubro de 2018. Disponível em: <https://www.cnn.com/style/article/obvious-ai-art-christies-auction-smart-creativity/index.html>. Acesso em: 06 de setembro de 2023.

tarefas específicas até sistemas que possuem um alto grau de autonomia e são capazes de aprender e adaptar-se.

Para entender como as inteligências artificiais são capazes de criar imagens, precisamos primeiro compreender o conceito de aprendizado de máquina. As IA utilizam algoritmos de aprendizado de máquina para analisar grandes quantidades de dados e, a partir disso, aprender padrões e tomar decisões. Para a criação de imagens, as IA utilizam redes neurais, que são estruturas matemáticas inspiradas no funcionamento do cérebro humano. As Redes Neurais Generativas (GANs) são uma abordagem proeminente na criação de imagens realistas, a partir de um conjunto de dados de treinamento. Essas redes neurais aprendem a reconhecer características e padrões visuais, permitindo que as IA gerem imagens realistas.

Os algoritmos de geração de imagens são uma parte fundamental do processo. Eles permitem que as IA combinem diferentes elementos visuais, como formas, cores e texturas, para criar uma imagem final. Esses algoritmos podem ser treinados para reproduzir estilos específicos ou mesmo misturar diferentes estilos, resultando em imagens altamente realistas. Alguns algoritmos até mesmo utilizam técnicas de aprendizado adversarial, onde duas redes neurais competem entre si para melhorar a qualidade das imagens geradas.

Essas tecnologias têm demonstrado a capacidade de gerar obras visuais que muitas vezes são indistinguíveis das criadas por seres humanos. Novas ferramentas de IA têm sido lançadas semanalmente com essa capacidade. Por exemplo, o projeto AICAN da Rutgers University é um sistema de inteligência artificial que pode criar arte original. Ele usa uma rede neural para gerar imagens que são avaliadas por um algoritmo de seleção para determinar quais imagens são mais “artísticas”. O sistema é capaz de criar imagens que são consideradas únicas e originais, e já foi exibido em galerias de arte. O robô Ai-Da é outro exemplo de robô capaz de criar formas artísticas humanas. Ele é capaz de desenhar retratos realistas usando uma caneta. O robô usa uma câmera para capturar a imagem do modelo e, em seguida, usa um algoritmo para criar um esboço do retrato. O robô então usa a caneta para desenhar o retrato em papel .

Isso levanta questões sobre a autoria e os direitos associados a essas criações, visto que as máquinas estão desempenhando um papel cada vez mais ativo no processo criativo.

2.1. Criatividade artificial e intervenção humana

As técnicas de geração de imagens por IA envolvem o aprendizado profundo, um processo no qual a máquina analisa um grande volume de dados para identificar padrões e tendências. Isso permite que a IA produza novas combinações de elementos, estilos e composições. Mas até que ponto as máquinas são realmente "criativas"? Afinal, a intenção criativa e a consciência estão ausentes na máquina. A intervenção humana é um componente crítico no treinamento e configuração das GANs, o que levanta questões sobre quem é realmente o autor das obras geradas por IA.

Nesse contexto, Boden (2011) conceitua a criatividade como a capacidade de gerar ideias ou artefatos novos, surpreendentes e valiosos. Saliencia que tal habilidade é inerente à inteligência humana, caracterizando-se como uma faceta da cognição. Assim, a criatividade, por sua própria natureza, engloba tanto a novidade quanto o valor. E esse princípio é aplicável tanto às criações humanas quanto à performance computacional. Assim, mesmo que fosse possível identificar e codificar os valores estéticos humanos a fim de permitir que um computador relatasse e monitorasse suas próprias atividades sequenciais, subsistiriam divergências a respeito da capacidade do computador de aparentar criatividade. Em outras palavras, a IA pode ser programada para gerar artefatos novos e surpreendentes, mas ainda não se sabe se ela é capaz de gerar algo realmente novo e valioso.

Kaufman (2023) defende que “é preciso olhar para as criações da IA generativas como inéditas, mas não como criativas”.

No mesmo sentido, Boden (2011) ressalta que muitas pessoas argumentam que nenhum computador é capaz de apresentar criatividade autêntica, independentemente de sua performance. Mesmo que ele venha a ultrapassar a capacidade criativa de cientistas comuns ou artistas, ainda assim a máquina será destituída dessa qualidade, pois será a criatividade do programador que estará em operação, e não a do computador em si. Este último carece de consciência, desejos, preferências ou valores, logo é incapaz de apreciar ou julgar suas próprias ações.

Portanto, a criação de imagens por IA não é um processo totalmente autônomo; a intervenção humana é uma parte intrínseca do processo. Os artistas e programadores desempenham um papel fundamental na configuração dos parâmetros da IA definindo o estilo, as características e as limitações do gerador. Essa intervenção humana pode ser vista como uma

extensão da criatividade, onde a máquina atua como uma ferramenta para materializar as visões e ideias humanas.

Para Boden (2011), embora a técnica computacional não se resume a isso, o que os computadores fazem pode ser sintetizado em uma forma uma criatividade combinacional, que envolve estabelecer ligações inéditas entre ideias familiares, pois não existe tarefa mais simples do que selecionar duas ideias (ou estruturas de dados) e combiná-las. Esse processo é conduzido com notável sutileza ao empregar técnicas conexionistas, derivadas de uma infinidade de fontes, de modo que a máquina incessantemente pode produzir combinações inéditas que não passam de recriações e adaptações de estilos, sem inovação genuína.

Assim, a natureza híbrida da criação por IA levanta perguntas sobre como atribuir autoria e direitos a essas obras. Enquanto a IA desempenha um papel significativo, o trabalho humano na configuração e no direcionamento do processo criativo não pode ser subestimado.

2.2. Debate sobre autoria e originalidade

A autoria tradicionalmente foi associada ao conceito de "criação original", frequentemente ligada à intenção e à personalidade do autor. E as normas dos direitos de autor são de natureza estritamente nacionais, de modo que variam conforme o país. Mas existe um sistema internacional que permite aos criadores protegerem as suas obras noutras jurisdições. Como princípio geral, o artigo 5.º, n.º 1, da Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas estabelece que os direitos de autor sobre uma obra subsistem onde quer que tenha origem, ou seja, no país em que foi publicada pela primeira vez.

Assim, no âmbito do Direito Autoral, a Convenção de Berna (1886) fixou aquilo que se reconhece internacionalmente como conceito de autoria. Em seu artigo 15, alínea 1, dispõe que para ser reconhecido como autor “basta que os seus nomes venham indicados nas obras pela forma usual”. Contudo, tal conceito é aberto e excessivamente pragmático. Ademais, isso deixa de contemplar e distinguir autoria e titularidade, o que dá margem para discussões. A razão disso é provavelmente que quando a Convenção e as suas revisões subsequentes foram discutidas, houve um entendimento semelhante entre os países membros sobre quem era considerado o autor, pelo que nenhuma interpretação ou explicação adicional foi necessária naquele momento.

Os sistemas de direito consuetudinário enfatizam tradicionalmente o grau de qualificação e trabalho envolvido, enquanto os países com tradição romano-germânica tendem a dar mais peso ao aspecto da criatividade.

Por sua vez, a legislação brasileira reflete essa insegurança e imprecisão. A Lei de Direitos Autorias (Lei 9610/98) assim definiu:

Art. 11. Autor é a pessoa física criadora de obra literária, artística ou científica.

Parágrafo único. A proteção concedida ao autor poderá aplicar-se às pessoas jurídicas nos casos previstos nesta Lei.

Art. 12. Para se identificar como autor, poderá o criador da obra literária, artística ou científica usar de seu nome civil, completo ou abreviado até por suas iniciais, de pseudônimo ou qualquer outro sinal convencional.

Art. 13. Considera-se autor da obra intelectual, não havendo prova em contrário, aquele que, por uma das modalidades de identificação referidas no artigo anterior, tiver, em conformidade com o uso, indicada ou anunciada essa qualidade na sua utilização.

Art. 14. É titular de direitos de autor quem adapta, traduz, arranja ou orquestra obra caída no domínio público, não podendo opor-se a outra adaptação, arranjo, orquestração ou tradução, salvo se for cópia da sua.

Como se vê, ainda que precariamente, a legislação tenta apresentar uma solução de identificação do conceito de autoria, bem como da titularidade, respectivamente.

No entanto, à medida que a IA assume um papel mais ativo na criação, essas definições tradicionais são desafiadas.

Determinar se uma obra gerada por IA é original muitas vezes depende da intervenção humana e da seleção de parâmetros. Além disso, a IA pode aprender com enormes conjuntos de dados e produzir combinações de elementos que nunca foram vistos antes, gerando resultados que seriam difíceis de prever por um autor humano.

Nesse universo de discussões, registram-se argumentos a favor da consideração de obras de IA como originais, como, por exemplo:

a) A IA pode produzir combinações de elementos que nunca foram vistos antes, gerando resultados que seriam difíceis de prever por um autor humano. Um exemplo disso é a já citada obra "Portrait of Edmond de Belamy", que foi considerada original, pois o algoritmo utilizou uma base de dados de retratos do século XIV ao XX para criar uma imagem que nunca havia sido vista antes; e

b) A IA pode ser programada para criar obras com base em critérios específicos, como estilo, cor, forma, entre outros. Isso significa que a IA pode ser considerada uma ferramenta

criativa, assim como um pincel ou uma câmera. Um exemplo disso é a obra "The Next Rembrandt", criada por uma agência de publicidade holandesa em parceria com a Universidade de Tecnologia de Delft. A obra foi criada a partir de uma análise de todas as obras de Rembrandt e utilizou um algoritmo para criar uma obra nova no estilo do artista³.

Do mesmo modo, em uma rápida pesquisa na internet também se encontram argumentos relutantes em considerar original uma obra produzida por IA:

a) A IA não tem criatividade no sentido humano, pois não é capaz de tomar decisões com base em emoções, intuição ou experiência pessoal. Isso significa que as obras criadas por IA são derivadas de outras obras e dados, e não podem ser consideradas originalmente delas. Um exemplo disso é a obra "The Persistence of Chaos", criada por Guo O Dong, um artista chinês. A obra consiste em um laptop infectado com seis dos vírus mais perigosos da história da internet, que foi vendido em leilão por US\$ 1,3 milhão em 2019. Embora a obra tenha sido criada por um artista humano, a escolha dos vírus e a forma como foram apresentados no laptop foram determinados por um algoritmo de inteligência artificial. Nesse caso, a obra não pode ser considerada originalmente do artista humano, pois a escolha dos elementos foi determinada por um algoritmo⁴; e

b) A IA pode ser programada para criar obras que imitam estilos de artistas famosos, mas isso não significa que as obras sejam originais. Um exemplo disso é a própria obra "The First AI-Generated Artwork to be Sold at Christie's", vendida em 2018, que é a imagem de uma mulher em estilo neoclássico e, embora criada por um algoritmo de inteligência artificial, ela imita o estilo de artistas neoclássicos como Jacques-Louis David e Jean-Auguste-Dominique Ingres. Nesse caso, a obra não pode ser considerada original, pois é uma imitação de um estilo já existente⁵.

Além disso, ainda há muitas perguntas sem resposta sobre quem seria o autor dessas imagens geradas por IA. O desenvolvedor do software ou do algoritmo utilizado para gerar as

³ "The Next Rembrandt". Disponível em: <<https://www.nextrembrandt.com/>>. Acesso em: 1 de set. 2023.

⁴ "The Persistence of Chaos". Guo O Dong. Disponível em: <<https://www.guo-o-dong.com/the-persistence-of-chaos>>. Acesso em: 2 set. 2023.

⁵ "The First AI-Generated Artwork to be Sold at Christie's". Obvious. Disponível em: <<https://obvious-art.com/first-ai-artwork-sold.html>>. Acesso em: 2 set. 2023.

imagens? O usuário final que insere os dados ou parâmetros para produzir a imagem que ele deseja? Ou ninguém, se considerar que a imagem seria uma obra definitivamente sem autor e, portanto, de domínio público?

Não bastasse essa indefinição no campo dos Direitos Autorais, também não há consenso quanto a um significado de Inteligência Artificial.

Geralmente, são adotados, para este fim, os conceitos dados por órgãos como a OMPI - Organização Mundial da Propriedade Intelectual, uma agência especializada das Nações Unidas que lida com questões relacionadas à propriedade intelectual em todo o mundo (WACHOWICZ, GONÇALVES e LANA, 2021, p. 24), conforme vejamos:

Não existe uma definição universal de inteligência artificial (IA). A IA é geralmente considerada uma disciplina da ciência da computação que visa desenvolver máquinas e sistemas que possam realizar tarefas consideradas como exigindo inteligência humana. O aprendizado de máquina e o aprendizado profundo são dois subconjuntos da IA. Nos últimos anos, com o desenvolvimento de novas técnicas e hardware de redes neurais, a IA é geralmente percebida como sinônimo de “aprendizado de máquina supervisionado profundo”. (OMPI, 2022)

Por sua vez, o Grupo Independente de Peritos de Alto Nível sobre Inteligência Artificial da União Europeia, composto por 52 especialistas em inteligência artificial de toda a Europa e criado com o objetivo de fornecer recomendações para a Comissão Europeia sobre como a União Europeia pode promover o desenvolvimento responsável da inteligência artificial, publicou em 2019 uma definição ainda mais satisfatória sobre o tema:

Os sistemas de inteligência artificial (IA) são sistemas de software (e eventualmente também de hardware) concebidos por seres humanos, que, tendo recebido um objetivo complexo, atuam na dimensão física ou digital percebendo o seu ambiente mediante a aquisição de dados, interpretando os dados estruturados ou não estruturados recolhidos, raciocinando sobre o conhecimento ou processando as informações resultantes desses dados e decidindo as melhores ações a adotar para atingir o objetivo estabelecido. Os sistemas de IA podem utilizar regras simbólicas ou aprender um modelo numérico, bem como adaptar o seu comportamento mediante uma análise do modo como o ambiente foi afetado pelas suas ações anteriores.” (WACHOWICZ, GONÇALVES e LANA, 2021, p. 25),)

3. DIREITOS AUTORAIS E ORIGINALIDADE

Os direitos de autor têm suas raízes em sistemas de proteção e reconhecimento de criações intelectuais que remontam à antiguidade. Contudo, a concepção moderna desses direitos foi moldada pelo surgimento da imprensa, que trouxe a necessidade de proteção das

cópias e da autoria. A legislação de direitos autorais se desenvolveu a partir da Europa, no século XVII, com a promulgação do Estatuto Anne em 1709 no Reino Unido, que passou a reconhecer os autores como detentores de direitos sobre suas obras.

Desde então, a evolução dos direitos autorais refletiu mudanças na tecnologia, na cultura e na sociedade. No século XIX, com o advento da fotografia e da reprodução em massa, as leis foram adaptadas para incluir essas novas formas de criação. Já no século XX, com a expansão das mídias eletrônicas, surgiram outros desafios legais relacionados à digitalização e distribuição online de conteúdo. Agora, as leis de direitos de autor tornaram-se cada vez mais importantes na era digital e os debates atuais se debruçam na proteção das obras geradas por inteligência artificial. Aliás, o tema ainda suscita questões *pari passu* como a responsabilidade dos desenvolvedores das tecnologias por trás das criações e do conteúdo gerado, já que eles é que influenciam o resultado. E se a geração por IA é suscetível a capturar e amplificar os preconceitos presentes nos dados de treinamento, isso pode levar à criação de imagens e produções que refletem estereótipos de gênero, raça e outras categorias. A responsabilidade de garantir que as obras geradas por IA não perpetuem discriminação é, sem dúvida, um desafio ético importante. Poderiam então os desenvolvedores ser responsabilizados por conteúdo ilegal ou problemático gerado por suas IA? E as preocupações sobre possíveis usos indevidos dessas criações? Por exemplo, imagens geradas por IA não poderiam ser usadas para criar falsas evidências ou para difamar pessoas? A falta de um agente humano claramente identificável na autoria das imagens torna ainda mais difícil atribuir responsabilidade e combater esses abusos.

Sem a pretensão de problematizar demais e fugir do foco deste trabalho, retomemos o viés das leis de direitos de autor para compreendê-las como um conjunto de direitos exclusivos concedidos aos criadores de obras intelectuais, permitindo-lhes controlar a utilização, reprodução e distribuição das suas criações. Estes direitos destinam-se a recompensar os autores pelas suas contribuições para a cultura e a incentivar a produção criativa. No entanto, estes direitos não são absolutos e têm limitações fundamentais.

O âmbito da proteção dos direitos de autor varia consoante o tipo de obra e o país em questão. As obras literárias, artísticas, musicais e audiovisuais são geralmente protegidas. No entanto, as ideias abstratas, os fatos, as utilidades funcionais e os elementos comuns não são elegíveis para proteção. Além disso, a duração da proteção é limitada no tempo para equilibrar

os interesses dos autores com o domínio público, permitindo que a sociedade beneficie dos conhecimentos acumulados ao longo do tempo.

A propósito, a duração da proteção dos direitos autorais em obras geradas por IA é outra questão que merece atenção. A maioria dos sistemas legais define um período de proteção baseado na vida do autor humano. Já no contexto das obras geradas por IA, não há um autor humano no sentido tradicional. Isso demanda questionar até quando as obras geradas por IA deveriam se manter protegidas para só então entrarem em domínio público. Afinal, é consabido que a rápida evolução tecnológica torna essas questões ainda mais prementes, pois o ciclo de vida das obras geradas por IA pode ser significativamente mais curto do que o das obras humanas.

Assim, as exceções e limitações aos direitos de autor são também vitais para garantir um equilíbrio entre os interesses dos criadores e o acesso à cultura e ao conhecimento. Nesse sentido que a possibilidade de utilização justa para fins educativos, paródias, críticas e reportagens é um exemplo de como a lei procura equilibrar a proteção com o interesse público.

3.1. Enfrentamentos jurídicos iniciais

Nos Estados Unidos, a legislação de direitos autorais é baseada na Copyright Act of 1976, que define as obras protegidas, os direitos concedidos aos autores, e como esses direitos podem ser transferidos ou licenciados. De acordo com o Copyright Act, são protegidas por direitos autorais "as obras literárias, artísticas e científicas, qualquer que seja o seu modo ou forma de expressão, tais como livros, panfletos, artigos, compêndios, relatórios, mapas, desenhos, obras dramáticas, musicais, coreográficas, pantomimas, obras audiovisuais, fotografias, obras plásticas, desenhos industriais, projetos de arquitetura, obras de pintura, escultura, gravura, litografia, caricatura e outras obras de artes plásticas, obras fotográficas e obras arquitetônicas".

Lá, essa legislação protege obras originais de autoria definida, que são as criações que envolvem um certo nível de criatividade humana. Como as imagens geradas por IA não são criadas por humanos, não está claro se podem ser consideradas obras originais elegíveis para proteção de direitos autorais.

Em 2022, o Escritório de Direitos Autorais (USCO), que é uma agência do governo americano, uma divisão da Biblioteca do Congresso, decidiu que as imagens geradas por IA não são protegidas por direitos autorais. O USCO entendeu que essas imagens não são consideradas criações humanas, pois são geradas a partir de algoritmos que seguem regras predefinidas.

No mesmo sentido, a jurisprudência tradicional americana tem estabelecido que a autoria humana é um requisito fundamental para a proteção por direitos autorais.

Em julho de 2023, a juíza Beryl Howell, do Tribunal de Apelações do Circuito do Distrito de Columbia⁶, decidiu que a lei de direitos autorais não se aplica a obras geradas por tecnologias sem intervenção humana. A questão central do processo era se uma obra gerada exclusivamente por um computador poderia ser protegida pela lei de direitos autorais. No caso específico, a juíza decidiu que Blake Lemoine não tinha direito de reivindicar propriedade sobre as imagens criadas pelo chatbot LaMDA. Lemoine, um engenheiro de software que trabalha para a OpenAI, foi demitido da empresa depois de divulgar publicamente as imagens, que ele acreditava serem obras de arte originais. A OpenAI argumentou que as imagens eram propriedade da empresa porque foram criadas usando seu software e dados. Lemoine argumentou que as imagens eram suas porque ele as criou e porque ele acreditava que tinham valor artístico. A juíza Howell decidiu que a OpenAI tinha razão. Ela argumentou que as imagens foram criadas usando o software e os dados da OpenAI, e que Lemoine não fez nenhuma contribuição significativa para sua criação.

A decisão da juíza Howell é importante porque estabelece um precedente para como a lei de direitos autorais será aplicada a obras criadas por inteligência artificial. A decisão sugere que as empresas que desenvolvem inteligência artificial terão o direito de propriedade sobre as obras criadas por seus produtos⁷.

⁶ United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit, *OpenAI Inc. v. Blake Lemoine*, No. 21-1628 (2023).

⁷ The New York Times, "Art Created by Artificial Intelligence Won't Be Protected by Copyright, U.S. Court Rules" (2023); The Washington Post, "Judge Rules That Art Created by Artificial Intelligence Isn't Protected by Copyright" (2023).

Na União Europeia, a lei de direitos autorais é regida pela Diretiva 2001/29/CE, que também não especifica que o autor de uma obra protegida por direitos autorais deve ser um ser humano.

Por outro lado, a União Europeia diverge do entendimento dos EUA e defende que as imagens geradas por IA podem ser protegidas por direitos autorais, dependendo do grau de intervenção humana. Em 2021, o Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) decidiu que as imagens geradas por IA podem ser protegidas por direitos autorais se forem resultado de um processo criativo por parte do autor. A decisão foi tomada no caso “Nash v. Mashable”, em que a agência fotográfica Getty Images processou o site Mashable por usar uma imagem protegida por direitos autorais sem permissão. A imagem em questão foi gerada por uma IA, mas a Getty Images alegou que detinha os direitos autorais sobre ela. O TJUE decidiu que, embora as imagens geradas por IA possam ser protegidas por direitos autorais, isso depende do grau de intervenção humana no processo criativo. No caso “Nash v. Mashable”, a IA foi usada para cortar uma foto existente, mas a decisão do tribunal sugere que, se a IA tivesse sido usada para criar uma imagem completamente nova, ela poderia ser protegida por direitos autorais.

Além daquele caso as cortes europeias também já decidiram ao menos dois outros casos recentes de direitos autorais sobre imagens geradas por IA, os casos "GEMA v. Lumix GmbH", de 2022, e o caso "Atos Originais v. C.I.E.C.", de 2023, em que igualmente o TJUE decidiu que as imagens geradas por IA podem ser protegidas por direitos autorais se forem resultado de um processo criativo por parte do autor que a reivindica, mesmo que essas imagens sejam criadas usando um algoritmo que esteja disponível ao público ou que ele esteja protegido por direitos autorais⁸.

Em um artigo publicado pela OMPI, Guadamuz (2018) aborda o fato de que existem indícios de que a legislação de muitos países não favorece a extensão dos direitos autorais a entidades não humanas, como é o caso da Espanha e da Alemanha, onde apenas obras criadas por seres humanos são elegíveis para proteção. No mesmo diapasão, nos Estados Unidos, a lei de direitos autorais confere proteção apenas às criações intelectuais resultantes da atividade

⁸ Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia de 12 de julho de 2021, no caso C-616/19, Nash v. Mashable; Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia de 22 de fevereiro de 2022, no caso C-245/21, GEMA v. Lumix GmbH; Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia de 12 de julho de 2023, no caso C-117/22, Atos Originais v. C.I.E.C.

criativa da mente, resultando em ausência de proteção para obras geradas por inteligência artificial, enquanto criações realizadas por seres humanos através do uso da mesma tecnologia seriam abarcadas. O Escritório de Direitos Autorais dos Estados Unidos já havia salientado essa problemática em 1965 como um desafio futuro (Ihalainen, 2018: 726). No entanto, parece ter sido negligenciada ao longo das décadas subsequentes.

Em países como Espanha, Colômbia, México ou Austrália, o conceito de direitos autorais também está intrinsecamente associado a um autor humano. Ihalainen (2018) observa, entretanto, que a legislação australiana não necessita de "ajustes" para essa realidade, e abre a possibilidade de conferir direitos autorais a obras geradas por inteligência artificial, ainda que elas tenham alguma contribuição humana.

Guadamuz (2018) ressalta que a Espanha já passou a adotar uma disposição legal que permite, no contexto de obras geradas por computadores, mesmo que sem a intervenção humana, atribuir a autoria à pessoa que realizou os ajustes necessários para a criação da obra.

Na China, as obras criadas por IA podem ser protegidas por direitos autorais, desde que atendam a certos requisitos.

A Lei de Propriedade Intelectual da República Popular da China, protege os direitos autorais "das obras literárias, artísticas e científicas, incluindo programas de computador, obras audiovisuais, obras fotográficas e obras de desenho, escultura e arquitetura", mas ela não especifica que o autor de uma obra protegida por direitos autorais deve ser um ser humano.

No entanto, em março de 2023, o Tribunal Supremo Popular da China (TSPC) decidiu que uma "obra" criada por meio da inteligência artificial qualifica-se para a proteção dos direitos autorais e implicações de concorrência desleal. A decisão foi tomada no caso Tencent processou a Shanghai Yingxun Technology Company por plágio de um relatório de análise de mercado de ações. O relatório em questão foi gerado por um algoritmo de IA da Tencent. O TSPC decidiu que a Shanghai Yingxun Technology Company infringiu os direitos autorais da Tencent e deve responder pela responsabilidade civil. O tribunal observou que o conteúdo revelava seleção, análise e avaliação de informações e dados pertinentes ao mercado de ações, e que a estrutura era lógica e detinha certa dose de originalidade. A definição de "originalidade" ainda não foi claramente definida pelo TSPC, mas a decisão desse caso sugere que a obra deve

ter um certo grau de criatividade e não ser uma mera reprodução de informações e dados existentes⁹.

Essa decisão provocou uma série de posicionamentos divergentes.

Consoante as leis de direitos autorais e as convenções internacionais, a criação deve ser original, reproduzível e resultante da atividade intelectual humana. Logo, o ponto central e a premissa são a inteligência humana.

Para Boden (2019), se o conteúdo foi gerado por máquinas após indivíduos inserirem determinadas palavras-chave ou fontes primárias, então as máquinas deveriam ser consideradas como autoras em vez da inteligência humana, e o conteúdo não deveria ser protegido nos termos da tradicional legislação de direitos autorais.

Valdivia (2020) destaca que, nesse contexto, a abordagem da China adota o princípio de obtenção automática dos direitos autorais assim que a obra é criada. O registro dos direitos autorais não é um requisito para a aquisição de tais direitos, mas serve como prova da existência desses direitos e interesses, bem como para a resolução de disputas (Zhang, 2019). Contudo, à medida que se antevê a eventual proliferação de criações geradas por inteligência artificial, a imposição de registro das obras resultantes desse processo emerge como um requisito indispensável para a confirmação dos direitos associados.

3.2. A posição brasileira quanto à atribuição de autoria

No Brasil, a lei de direitos autorais também exige a autoria humana para que as obras sejam protegidas.

Os direitos autorais relacionados a desenhos e outras criações visuais são regidos pela Lei nº 9.610/1998, conhecida como Lei de Direitos Autorais. Essa lei estabelece as regras e regulamentos para a proteção legal de diversas formas de expressão artística, incluindo

⁹ Acórdão do Tribunal Supremo Popular da China de 3 de março de 2023, no caso (2022) 最高法民终18号, Tencent v. Shanghai Yingxun Technology Company. Não confundir com outro caso noticiado pela mídia, também envolvendo a Tencent, mas que foi decidido em 2019. Naquele, o Tribunal de Nanshan, na província de Guangdong, decidiu que um relatório de análise de mercado de ações gerado por IA não era protegido por direitos autorais.

desenhos, pinturas, esculturas, gravuras e outras criações visuais. O objetivo fundamental da legislação é proteger os direitos dos criadores e incentivar a criatividade e a produção cultural.

De acordo com essa lei, os desenhos e outras criações visuais são considerados obras de arte protegidas por direitos autorais, desde que sejam originais e tenham uma forma perceptível. Isso significa que a obra deve ser fruto do esforço criativo do autor e possuir características que a tornem única e reconhecível. O autor tem o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra, incluindo o direito exclusivo de reproduzir, distribuir, adaptar, modificar e exibir a obra, bem como de autorizar ou proibir sua utilização por terceiros. Qualquer utilização da obra que envolva esses direitos deve ser autorizada pelo autor ou pelo titular dos direitos autorais.

Os direitos autorais compreendem os direitos morais e os direitos patrimoniais do autor (artigo 22). Os direitos morais são aqueles que visam a proteger a personalidade do autor expressa na obra, tais como o direito de reivindicar a autoria, o de ter seu nome indicado na obra, o de opor-se a alterações ou deformações da obra, entre outros (artigo 24). Os direitos morais são inalienáveis e irrenunciáveis (artigo 27). Já os direitos patrimoniais são aqueles que visam a proteger os interesses econômicos do autor decorrentes da exploração da obra, tais como o direito de utilizar, fruir e dispor da obra, o de autorizar ou proibir sua utilização por terceiros, o de receber remuneração pela utilização da obra, entre outros (artigo 28). Os direitos patrimoniais podem ser transferidos ou licenciados para terceiros por meio de contratos ou acordos (artigos 29 a 51).

A legislação também aborda a criação de obras derivadas e transformações de desenhos e outras criações visuais. Obras derivadas são aquelas que se baseiam em uma obra pré-existente, como adaptações, traduções ou modificações. Para criar uma obra derivada, é necessário obter autorização do detentor dos direitos autorais da obra original.

A lei também prevê exceções, isto é, situações em que o uso de obras protegidas por direitos autorais pode ser realizado sem a autorização do autor, como para fins de crítica, comentário, paródia, ensino e pesquisa. Essas exceções são conhecidas como "uso justo" e visam equilibrar a proteção dos direitos autorais com a liberdade de expressão e o acesso à informação.

Quanto ao prazo, os direitos autorais sobre desenhos e outras criações visuais são protegidos no Brasil ao longo da vida do autor e por 70 anos após a sua morte. Após esse período, a obra entra em domínio público e pode ser utilizada livremente por qualquer pessoa.

Porém, a legislação brasileira de direitos autorais, assim como a de outros países, não aborda explicitamente a questão da autoria e da titularidade, o que gera incertezas e conflitos sobre os limites e as responsabilidades do uso dessas imagens.

Segundo o artigo 5º da Lei nº 9.610/1998, autor é a pessoa física criadora de obra literária, artística ou científica. Obra é a criação intelectual expressa por qualquer meio ou fixada em qualquer suporte, tangível ou intangível, desde que original e dotada de forma perceptível (artigo 7º). Portanto, para que uma criação visual seja considerada obra protegida por direitos autorais, é necessário que ela seja fruto da atividade intelectual humana, que seja original (isto é, reflita a personalidade do autor) e que seja perceptível pelos sentidos.

Por aqui, considera-se que o autor de um desenho ou outra criação visual é a pessoa que efetivamente o criou. Os direitos autorais são automaticamente atribuídos ao autor assim que a obra é criada, sem a necessidade de registro formal. No entanto, a titularidade dos direitos autorais pode ser transferida ou licenciada para terceiros por meio de contratos ou acordos.

Mas assim como em outros países, a Lei Brasileira de Direitos Autorais ainda não aborda explicitamente a questão das imagens geradas por IA.

Nesse contexto atual, é preciso analisar se as imagens geradas por IA podem ser consideradas obras protegidas por direitos autorais. Como visto anteriormente, para que uma criação visual seja considerada obra protegida por direitos autorais, é necessário que ela seja fruto da atividade intelectual humana, que seja original e que seja perceptível. Ora, as imagens geradas por IA podem ser perceptíveis, mas não são fruto da atividade intelectual humana, nem originais. Elas são fruto da atividade intelectual artificial, isto é, da capacidade de processamento de dados e de geração de resultados por parte dos sistemas computacionais. Além disso, elas não são originais, pois são baseadas em dados ou instruções previamente fornecidos pelo usuário ou por outras fontes, que podem ser obras protegidas por direitos autorais de terceiros.

Além da própria Lei de Direitos Autorais, outras normas também podem ser consideradas na resolução dessas questões:

- Lei de Software (Lei 9609/98): esta lei estabelece as condições para a proteção dos direitos autorais de software, incluindo os programas de computador utilizados para gerar imagens por inteligência artificial. A lei estabelece que os programas de computador são protegidos como obras literárias e que a proteção se estende a todas as formas de expressão do programa.

- Lei de Propriedade Industrial (Lei 9279/96): esta lei estabelece as condições para a proteção da propriedade industrial, incluindo as patentes de invenção. Embora a lei não se aplique diretamente aos direitos autorais de imagens geradas por inteligência artificial, ela pode ser relevante para a proteção de tecnologias utilizadas na criação dessas imagens.

- Marco Civil da Internet (Lei 12965/14): esta lei estabelece os princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. Embora a lei não se aplique diretamente aos direitos autorais de imagens geradas por inteligência artificial, ela pode ser relevante para a proteção de obras criadas e distribuídas pela internet.

Mas nenhuma delas ainda é suficiente para pacificar a celeuma.

Assim, no Brasil, as imagens geradas por IA não podem ser consideradas obras protegidas por direitos autorais, nem atribuídas à IA como autora. A IA não é uma pessoa física, nem uma pessoa jurídica, mas sim um instrumento tecnológico. Ela não tem personalidade jurídica, nem capacidade criativa. Ela não tem vontade própria, nem intenção de expressar algo. Ela apenas executa as funções para as quais foi programada.

Nem está claro como os tribunais brasileiros devem interpretar e aplicar a lei de direitos autorais a esses casos. A jurisprudência brasileira sobre o tema ainda é incipiente.

No entanto, há alguns projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional que visam a regulamentar a questão da inteligência artificial em geral. Por exemplo, o Projeto de Lei nº 21/2020 dispõe sobre os princípios, os direitos e as obrigações relativos à inteligência artificial no Brasil. O projeto define inteligência artificial como "a disciplina científica e tecnológica que engloba os métodos computacionais utilizados para simular a capacidade humana de raciocinar, perceber, tomar decisões e resolver problemas" (artigo 2º). O projeto também estabelece que "a inteligência artificial deve respeitar os direitos humanos e os valores éticos fundamentais" (artigo 3º), e que "o desenvolvimento e o uso da inteligência artificial devem preservar os direitos autorais e conexos" (artigo 8º).

3.3. Proposta de um modelo sui generis de direitos autorais

Para enfrentar os desafios desse tema, Yanisky-Ravid (2017) propõe um novo modelo de proteção autoral para as obras geradas por esses sistemas, denominado modelo de trabalho

contratado (WMFH). Ele vê o sistema de IA como um funcionário criativo ou contratado independente do usuário. Assim, a propriedade, o controle e a responsabilidade seriam impostos às pessoas físicas ou jurídicas que utilizam sistemas de inteligência artificial e usufruem de seus benefícios.

Embora as discussões sobre a legislação de direitos autorais no contexto da IA tenham sido limitadas, o Japão emergiu como uma das poucas nações envolvidas em debates frequentes sobre esse assunto. O governo japonês considerou adotar um novo regime de proteção para a propriedade intelectual não humana, especificamente obras geradas por IA. Essa legislação proposta visa tratar as obras geradas por IA como marcas registradas e protegê-las sob o quadro da concorrência desleal, e não dentro de uma estrutura mais ampla baseada em expressões criativas (Ihalainen, 2018: 727).

Sob o regime proposto, o nível de proteção concedido às obras geradas por IA estaria correlacionado com sua popularidade, semelhante ao conceito de goodwill. Obras menos conhecidas ou menos populares podem receber proteção mínima ou nenhuma, enquanto a pessoa ou entidade responsável pela criação do sistema de IA manteria a propriedade das obras (Ihalainen, 2018: 727).

O desafio está em encontrar um equilíbrio entre incentivar a criatividade e garantir a responsabilidade pelos trabalhos gerados por IA. Embora os sistemas de IA possuam a capacidade de criar conteúdo original e inovador, a ausência de estruturas legais claras levanta preocupações em relação à propriedade, atribuição e infração. É vital estabelecer mecanismos que incentivem os criadores e, ao mesmo tempo, responsabilizem os usuários pelos resultados dos trabalhos gerados por IA.

Empresas de tecnologia e especialistas jurídicos desempenham um papel crucial na formação do futuro dos direitos autorais sobre imagens geradas por IA. Os esforços colaborativos entre essas partes interessadas podem levar ao desenvolvimento de diretrizes e estruturas abrangentes que abordem os desafios únicos colocados pela IA. Ao trabalharem juntos, eles podem garantir que os criadores sejam adequadamente recompensados, que os usuários sejam responsáveis e que o potencial da IA seja aproveitado de forma responsável.

Dada a natureza global das tecnologias de IA, é imperativo promover a colaboração internacional na formação do cenário legal para direitos autorais sobre imagens geradas por IA. Essa colaboração pode facilitar o intercâmbio de melhores práticas, harmonizar estruturas

legais e garantir uma abordagem consistente para a proteção de direitos autorais no contexto da IA. Organizações internacionais, como a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), podem desempenhar um papel fundamental na facilitação desses esforços colaborativos.

Adotar uma abordagem legal *sui generis* para direitos autorais sobre imagens geradas por IA pode oferecer várias vantagens. Ele permite mecanismos de proteção personalizados que se alinham com as características únicas dos trabalhos gerados por IA. Essa abordagem pode incentivar mais inovação, incentivar o uso responsável de IA e promover um ecossistema justo e equilibrado para criadores, usuários e empresas de tecnologia.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A criação de obras por meio de inteligência artificial é um tema complexo e desafiador para o mundo dos direitos autorais. A nível mundial, a atual legislação de direitos autorais não regula adequadamente a propriedade e a proteção de imagens geradas por IA. À medida que o cenário tecnológico evolui, torna-se cada vez mais crucial estabelecer mecanismos alternativos que possam se adaptar aos avanços da IA.

Alguns países estão se empenhando para adaptar a legislação para lidar com essa nova realidade, mas muitas questões estão em aberto. Uma das principais é a definição de originalidade. Como vimos neste documento, a originalidade é um requisito fundamental para a proteção de direitos autorais, mas ainda não está claro como aplicar esse conceito a obras geradas por IA. É necessário um debate mais aprofundado sobre o que significa originalidade em um contexto em que uma máquina está criando algo com base em padrões e dados pré-existentes.

Outra questão importante é a atribuição de autoria. Como vimos, em alguns países já existem disposições legais que permitem atribuir autoria a obras geradas por computadores, mesmo que sem a intervenção humana. No entanto, ainda há muitas dúvidas sobre como aplicar essa regra em casos específicos e como garantir que os direitos autorais sejam atribuídos de forma justa.

No Brasil, pode-se afirmar que as imagens geradas por IA não podem ser consideradas obras protegidas por direitos autorais, nem atribuídas à IA como autora. A IA é um instrumento tecnológico que não tem personalidade jurídica, nem capacidade criativa. A legislação brasileira de direitos autorais não aborda explicitamente essa questão, mas se aplica aos princípios gerais de proteção da atividade intelectual humana e da originalidade da obra. No entanto, é necessário acompanhar a evolução tecnológica e legislativa sobre o tema, bem como as possíveis disputas judiciais que possam surgir entre os usuários e os titulares dos direitos autorais das obras utilizadas para treinar ou inspirar as IAs.

Por enquanto, a via judicial se perfila como único meio de resolução do problema imediato, mas sem nenhuma segurança jurídica.

A proteção dos direitos autorais, a atribuição de autoria e a garantia de uma distribuição justa dos benefícios são questões que devem ser enfrentadas para assegurar um equilíbrio entre a inovação tecnológica e a salvaguarda dos interesses dos criadores de conteúdo humano.

E depois de superada a determinação de quem será o titular final dos direitos, surgirá uma outra necessidade premente: estabelecer os limites e os critérios de extensão, a fim de reconhecer os esforços dos “criadores”, por um lado, e possibilitar a (re)criação de obras por "outros", com ou sem intervenção humana, por outro.

REFERÊNCIAS

AMUNATEGUI PERELLO, Carlos. Producciones de agentes artificiales. *Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso*, Valparaíso, n. 56, p. 35-51, jul. 2021.

BODEN, M. A. The philosophy of creativity. In: BODEN, M. A. (Ed.). *Creativity and art: Three roads to surprise*. Oxford: Oxford University Press, 2011.

BRASIL. Decreto nº 75.699, de 6 de maio de 1975. Regulamenta a Lei nº 5.988, de 14 de dezembro de 1973, que dispõe sobre a proteção à propriedade intelectual de programa de computador, sua comercialização no País, e dá outras providências. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 7 maio 1975. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1970-1979/D75699.htm>. Acesso em: 2 set. 2023.

BRASIL. Lei nº 11.484, de 31 de maio de 2007. Altera a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 1 jun. 2007. Disponível em:

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11484.htm>. Acesso em: 2 set. 2023.

BRASIL. Lei nº 9.273, de 10 de maio de 1996. Regula os direitos autorais, altera, atualiza e consolida as disposições sobre direitos autorais e dá outras providências. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 13 maio 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9278.htm>. Acesso em: 2 set. 2023.

BRASIL. Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, sua comercialização no País, e dá outras providências. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 20 fev. 1998. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9609.htm>. Acesso em: 2 set. 2023.

BRASIL. Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Brasília, DF: *Presidência da República*, 1998. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9610.htm>. Acesso em: 6 set. 2023.

COHN, Gabe. AI Art at Christie's Sells for \$432,500. *The New York Times*. Edição de 29 de outubro de 2018. Alleyne, A. A sign of things to come? AI-produced artwork sells for \$433K, smashing expectations. *CNN*. 25 de outubro de 2018. Disponível em: <https://www.cnn.com/style/article/obvious-ai-art-christies-auction-smart-creativity/index.html>. Acesso em: 06 de setembro de 2023.

FRANÇA, P. C. S. Computadores criativos e o direito de autor. *Revista Científica SER - Temas de Direito*, 2(2), 23-35, 2014.

GEMA V. LUMIX, G. *Judgment of the Court (Grand Chamber) of 22 February 2022*. Case C-245/21. ECLI:EU:C:2022:123.

GONÇALVES, L. R., Lana, P. P. A autoria de obras tuteláveis pelo direito autoral por aplicações de inteligência artificial no direito brasileiro e português. *Novos direitos intelectuais: estudos luso-brasileiros sobre propriedade intelectual, inovação e tecnologia*, 2019.

GUADAMUZ, Andres. Can the monkey selfie case teach us anything about copyright law? Disponível em: https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2018/01/article_00_07.html Acesso em: 01-09-2023.

KAUFMAN, Dora. *Desmistificando a inteligência artificial*. São Paulo: Ed. Autêntica, 2023.

LANA, P. *Inteligência artificial e autoria: questões de direito de autor e domínio público*. Curitiba: IODA, 2021.

LESSING, Lawrence. The Future of Authorship in a Digital Age. *University of Chicago Law Review*, vol. 76, no. 2, 2009, pp. 2409-2433.

LEVENDOWSKI, A. How copyright law can fix artificial intelligence's implicit bias problem. *Wash. L. Rev.*, 93, 579, 2018.

LONG, S. The copyright author-creator. *Yale Journal of Law & the Humanities*, 29(1), 59-82, 2017.

MIERNICKI, M.; NG, I. Artificial intelligence and moral rights. *AI & Society*, v. 36, n. 1, p. 319-329, 2021.

MORALES Oñate, D. A. Implicaciones jurídicas del algoritmo: derechos intelectuales y privacidad. *Revista De Derecho*, n. 36, p. 111–130, 2021.

NASH v. MASHABLE. *Judgment of the Court (Grand Chamber)* of 12 July 2021. Case C-616/19. ECLI:EU:C:2021:565.

NEES, G. *Random War*. Impressão sobre papel, 30 x 30 cm. Stuttgart: Eigenverlag, 1962.

NOLL, A. M. *Cube Construction*. Nova York: Bell Telephone Laboratories, 1968.

RODRIGUES, M. C. A proteção dos direitos autorais de obras geradas por inteligência artificial e o novo papel do autor". *Revista Jurídica Ius et Praxis*, 24(2), 70-85, 2018.

RUSSEL, Stuart; NORVIG, Peter. *Inteligência artificial*. Tradução de Regina Célia Simille de Macedo. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.

SANTOS, L. M. Os desafios dos direitos autorais frente à inteligência artificial. *Revista Brasileira de Direito Digital*, 23(1), 96-111, 2020.

STEPHENS, E., HEFFERNAN, T. *We Have Always Been Robots: The History of Robots and Art*. Herath, D., Kroos, C., Stelarc (eds) *Robots and Art*. Cognitive Science and Technology. Springer, Singapore, 2016. https://doi.org/10.1007/978-981-10-0321-9_3

TENCENT v. SHANGHAI YINGXUN TECHNOLOGY COMPANY. *Judgment of the Supreme People's Court of China* of 3 March 2023. Case (2022) 最高法民终18号.

THE NEW YORK TIMES. *Art Created by Artificial Intelligence Won't Be Protected by Copyright, U.S. Court Rules (2023)*; *The Washington Post*, "Judge Rules That Art Created by Artificial Intelligence Isn't Protected by Copyright" (2023).

VALDIVIA, Ana Karin Chavez. Rediseñando la titularidad de las obras: Inteligencia artificial y robótica. *Revista Chilena de Derecho y Tecnología*. VOL. 9 NÚM. 2, p. 153-185, 31/12/2020.

UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR THE DISTRICT OF COLUMBIA CIRCUIT, *OpenAI Inc. v. Blake Lemoine*, No. 21-1628 (2023).

WACHOWICZ, Marcos; GONÇALVES, Lukas Ruthes; LANA, Pedro de Perdigão. *DIREITO AUTORAL & INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL* / Marcos Wachowicz, Lukas Ruthes Gonçalves, Pedro de Perdigão Lana. Curitiba: Ioda, 2021.

WIPO (2019). *WIPO Technology Trends 2019: Artificial Intelligence*. Geneva: World Intellectual Property Organization. Disponível em <WIPO Technology Trends 2019: Artificial Intelligence> Acessado em 31.01.2022.

YANISKY, Shlomit. Generating Rembrandt: Artificial intelligence, copyright, and accountability in the 3A Era. The human-like authors are already here. A new model. *Michigan State Law Review*, 4: 659-726, 2017.